

TARBIYA FANINI O‘QITISHDA O‘QUVCHILARDA XXI ASR KO‘NIKMALARI 4-K MODELINI SHAKLLANTIRISH

Nasiba Yunusmetova, Davranova Gulsara

*SVPYMO‘MM katta o‘qituvchisi. Maktabgacha va maktab ta‘limi boshqarmasi
o‘quvchilarning bilim hamda ko‘nikmalarini baholash bo‘limi bosh metodisti*

Annotatsiya : ushbu maqolada tarbiya fani darslarida o‘quvchilarda XXI asr ko‘nikmalarini shakllantirishda interfaol metodlarni samarali qo‘llash texnologiyasi yoritilgan.

Kalit so‘zlar : tarbiya fani, XXI asr ko‘nikmalari, Har kim – har kimga o‘rgatadi”, “Besh barmoq” metodlari

Аннотация : В данной статье рассматривается технология эффективного применения интерактивных методов в формировании навыков XXI века у учащихся на уроках воспитания.

Ключевые слова : уроки воспитания, навыки XXI века, каждый – учит каждого”, методы “пять пальцев”

Abstract : This article discusses the technology of effective application of interactive methods in the formation of skills of the XXI century among students in parenting lessons.

Keywords : parenting lessons, skills of the XXI century, everyone teaches everyone, “five fingers” methods

Sifatli ta‘lim — alloma bobolarimiz orzu qilgan fozil odamlarning komil fazilatlarini shakllantiradigan va takomillashtiradigan jarayon. Shu nuqtai nazardan qaraganda, bu g‘oyat murakkab tizimli o‘zgarishlar, ushbu soha kishilarining eskicha psixologiya asoratidan xalos bo‘lishi bilan bog‘liq bosqich hamdir. Ana shu pallada tarbiyaviy muhitda, ta‘lim-tarbiya tizimida va ular bilan bog‘liq holda bu boradagi yondashuv hamda unga munosabatda ham yangi va tub o‘zgarishlar ro‘y berishi tabiiy.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga navbatdagi Murojaatnomasida ta‘kidlaganidek, “Najot — ta‘limda, najot — tarbiyada, najot — bilimda. Chunki barcha ezgu maqsadlarga bilim va tarbiya tufayli erishiladi”. Ma‘rifatparvar jadid bobolarimizning bu so‘zlari deputat va senatorlarimiz, siyosiy partiyalar, mahalliy kengashlar, butun davlat apparati, keng jamoatchilikning amaliy harakatiga aylanishi kerak”.

Shunday ekan, sifatli ta‘lim jarayonida ishtirok etayotgan barcha mulozimlar va tarbiyachilar, muallimlar va professor-o‘qituvchilar bugungi globallashuv oqibatlarini va ayrim yoshlarimizning xilma-xil manbalar orqali kelayotgan turli yot g‘oyalarni xolis axborot manbai sifatida qabul qilayotganlarini ham nazardan qochirmasligi lozim.

Yot mafkuralarni ko‘r-ko‘rona qabul qilishning qulay zamini — uyali aloqa vositalari va ijtimoiy tarmoqlarga tobeklik, maishiy qulaylikka ortiqcha intilish, buyumparastlik va boqimandalik, milliy-ma‘naviy qadriyatlarining ahamiyatini to‘la anglay bilmasslikdir. Bugun dunyodagi globallashuv ta‘sirida shakllanayotgan ana shunday murakkab vaziyatning mavjudligi barcha yoshlarimizda

ma'naviy mafkuraviy immunitetni tarbiyalash ishlarini faollashtirish nihoyatda muhim ahamiyat kasb etayotganidan dalolat beradi.

Ushbu jabhada bugungi kunga xos sifatli ta'lim jamiyatda mustaqil fikrlovchi erkin shaxsning shakllanishiga olib keladi. O'zining qadr-qimmatini anglaydigan, irodasi baquvvat, iymoni butun, hayotda aniq maqsadga ega bo'lgan, vatanparvar avlodlarni tarbiyalash imkonini beradi. Shu bilan birga, dunyo miqyosida ro'y berayotgan o'zgarishlar madaniy-ma'naviy soha rivojiga, milliy urf-odat va an'analarga jiddiy ta'sir etayotgan davrda bugungi globallashtirish sharoiti, inson ongi va qalbi uchun kurash keskin tus olgan bir paytda sifatli ta'lim-tarbiyaning zamonaviy, ta'sirchan texnologiyalarini ishlab chiqish g'oyat muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Chunki ayrim mamlakatlarning turli vositalar orqali o'z turmush tarzi, dunyoqarashi va qadriyatlarini targ'ib etishga intilayotgani boshqa xalqlarning milliy urf-odat hamda an'analarga putur yetkazayotganidan, asrlar davomida shakllanib, tajribada sinalgan tarbiya usullarining mintaqamizga yot turli andazalar bilan baholanayotganidan ko'z yumib bo'lmaydi. Bu hol yoshlarning dunyoqarashi, hayotga munosabatining salbiy tomonga o'zgarishiga, milliy qadriyatlarimizning qadrsizlanishiga sabab bo'lishi mumkin.

Sifatli ta'lim va ma'naviy barkamol avlodni tarbiyalash taraqqiyotning bugungi bosqichigina emas, avvalo, mamlakatning uzoq istiqboldagi rivoji, strategik maqsad hamda vazifalarning amalga oshirishini belgilaydigan muhim omillardan biri ekani ham ayon bo'ladi. Joriy yilda islohotlar samarasini ta'minlash, erishilgan yutuqlarni yanada mustahkamlash bilan birga, ta'lim-tarbiya sohasini isloh etish, yoshlarimizni ham ma'nan, ham jismonan raqobatbardosh va zamonaviy bilimlarni puxta egallagan avlod, yuksak aql-zakovat sohibi etib voyaga yetkazish nihoyatda dolzarb ahamiyat kasb etganining eng asosiy sabablaridan biridir.

10-sinf Tarbiya fani III bob 18-19 darslarida "Buzg'unchi g'oyalar" mavzusini o'qitish uchun 2 soat ajratilgan. Ushbu mavzuni o'qitishda o'quvchilarda XXI asr ko'nikmalari 4-K modelini (Kommunikatsiya, kollaboratsiya, kritik va kreativ fikrlash) shakllantirishda "Har kim – har kimga o'rgatadi" metodi orqali ko'rib chiqamiz.

Ushbu metod o'quvchilarga o'rgatuvchiga aylanish, ma'lum bilimlarni o'zlashtirgach, o'rtoqlari bilan baham ko'rish imkonini beruvchi o'qitish uslubidir. Bu metodning maqsadi o'quvchilarga o'qitish jarayonida zarur bo'lgan axborot maksimumini berish, ayni paytda o'quvchida axborot olish va berishga qiziqish uyg'otishdir. Shuningdek axborot hajmini olgan o'quvchi ma'lum vaqt davomida uni iloji boricha ko'proq o'rtoqlariga yetkazadi.

Qo'llanilishi:

o'quvchilarda axborot olish va berishga qiziqish uyg'otish uchun;
axborotni diqqat bilan eshitish va eslab qolish uchun;
sherigining axborotini tinglab, boshqa sherik axtarish uchun

Afzalligi:

- o'z fikrini lo'nda bayon etishi;
- tinglash va eslab qolish darajasini rivojlantirishi;
- fanga yoki mavzuga bo'lgan qiziqishini uyg'otishi.

O'quvchilar kichik guruhlarga bo'linadilar. Hamma guruh a'zolariga dastlab bir xil savol yozilgan tarqatma tarqatiladi va savolni yechish shartlari tushuntiriladi.

1-Tarqatma.

Savol: buzg'unchi g'oya nima? Nima ded o'ylaysiz? Nima uchun bugun jahonda ko'plab buzg'unchi guruhlar o'zlarining g'arazli maqsadlarini amalga oshirishda dindan niqob sifatida foydalanadilar?

qadam: savolni tushunib, ma'lumot topishda o'qituvchiga taqdim etgan o'quvchilar o'qituvining "assistent" lariga ya'ni "kichik o'qituchi" larga aylanadilar.

qadam: savolni javobini topishda qiynalayotgan o'quvchilarga o'qituvchi va assistentlar individual holda tushuntirish ishlarini olib boradilar va birgalikda savolni yechadilar.

qadam: O'quvchilarga tarqatma № 2 tarqatiladi.

2 - Tarqatma

Savol: ekstremistlar, terroristlar va missionerlar kimlar? Ularning asosiy maqsadlari nima deb o'ylaysiz ?

qadam: ikkinchi tarqatmadagi savolni javobini topish jarayonida "assistent" lar soni yana ko'payadi.

qadam: assistentlar va o'qituvchi ikkinchi savolni javobini topishda qiynalayotgan o'quvchilar bilan yana individual tushuntirish ishlarini olib boradilar.

qadam: O'quvchilarga tarqatma № 3 tarqatiladi.

3-Tarqatma.

Savol: Ma'naviy hayotga tahdidlar insoniyat rivojiga qay darajada ta'sir ko'rsatadi ?

qadam: Uchinchi tarqatmadagi savolni yechish jarayonida "assistentlar" soni yana ko'payadi.

qadam: Assistentlar va o'qituvchi uchinchi savolni yechishga qiynalayotgan o'quvchilar bilan yana individual tushuntirish ishlarini olib boradilar.

qadam: Bu harakat darsning oxirigacha davom ettirilishi mumkin. Natijada barcha o'quvchilar mavzuni to'liq tushunib, o'zlashtiradilar.

"Har kim – har kimga o'rgatadi" metodi. Dars jarayonida barcha o'quvchilarni qamrab oladi. Mavzuni o'z tengdoshlari yordamida o'zlashtirilishiga imkoniyat yaratadi. Assistentlarning esa "Savolning javobini topish yo'llarini tengdoshiga tushuntirar ekan" egallagan bilimlar yanada mustahkamlanadi. Eng muhimi ma'lumotlarni izlab topish ancha murakkab bo'lsada, do'stona, o'zaro yordam muhitida osonroq o'zlashtiriladi. Ushbu texnologiyadan ko'zlangan maqsad ham shu.

Dars so'ngida o'quvchilarning fikr-mulohazalari o'qituvchi tomonidan umumlashtiriladi va hulosa yasaladi.

Darsga hulosa yasashda **"Besh barmoq"** reflektiv metodini qo'llash orqali o'quvchilarning dars yuzasidan o'zlashtirilgan bilimlari, kayfiyatini aniqlab olish maqsadga muvofiqdir.

Barcha o'quvchilar o'z daftarlariga 5 barmoqlarini qo'yib chizadilar va o'qituvchi tomonidan avvaldan chizib, tayyorlab qo'ygan savollarga o'z daftarlariga javob yozadilar :

1. Bosh barmoqqa –**MENGA NIMA QIZIQ BO'LDI**
2. Ko'rsatkich barmoqqa –**MENGA MUHIM BO'LDI**
3. O'rta barmoqqa – **HAYOTIMDA ALBATTA QO'LLAYMAN**
4. Nomsiz barmoqqa –**DARS SO'NGIDA KAYFIYATIM**
5. Jimjiloq barmoqqa – **MENGA DARSDA YOQMADI**

Bu refleksiv metod nafaqat

o'quvchilarni o'zlashtirilgan bilimlarini, darsdagi kayfiyatini, balki o'qituvchi o'zini- o'zi tahlil qilishiga ham yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. "2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. T.: -2016y. 29- dekabr.
2. Mirziyoyev Sh.M. "Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2017 yil 30 sentyabrdagi PF5198-sonli Farmoni
3. N.Ismatova, Z.Zamonov va boshqalar. 10-sinf tarbiya fani darsligi. Toshkent. RTM-2021